

Original paper

BEGALI QOSIMOVNING KUNDALIKLARI TAHLILI

© M.H. Ergasheva¹✉

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada adabiyotshunos Begali Qosimov shaxsiy arxivida saqlanayotgan yigirmaga yaqin kundaliklar tahlilga tortilgan. Mazkur kundaliklarga xos bo'lgan xususiyatlar, kundaliklarning olim ilmiy ijodidagi o'rni belgilangan.

MAQSAD: Begali Qosimovning kundaliklarini tahlil qilish orqali uning shaxsiy tafakkuri, davr ruhi, ijtimoiy-siyosiy holatlarga munosabati va adabiy-estetik qarashlarini o'rganish. Shuningdek, kundalik janri orqali adib shaxsiyatining ichki dunyosi va jamiyatdagi o'zgarishlarga bergan bahosini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Begali Qosimovning nashr qilingan va arxivdagi kundaliklari, uning asarlari va zamondoshlari fikrlari; matnshunoslik tahlili, biografik metod, tarixiy-adabiy yondashuv, kontekstual tahlil, komparativ (qiyosiy) tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Begali qosimov kundaliklarida xx asr oxiri va xxi asr boshidagi o'zbek jamiyatining muhim voqealari, adabiy jarayonlar va madaniy o'zgarishlar aks etadi; kundaliklar adibning shaxsiy mulohazalari, ijodiy rejalari, ijtimoiy adolatsizliklarga munosabati va milliy g'ururni mustahkamlashga qaratilgan intilishlarini ko'rsatadi; o'z kundaliklarida jamiyatdagi notekisliklar, siyosiy va madaniy hayotdagi ziddiyatlarga ochiq va tanqidiy qaraydi; adibning tafakkuri orqali zamon muammolariga ijodkor nuqtai nazaridan yondashuv namoyon bo'ladi; kundaliklari o'zbek adabiyoti va jamiyati tarixining muhim manbalaridan biri sifatida qadrlanadi.

XULOSA: Begali Qosimovning kundaliklari nafaqat uning shaxsiy hayoti va ijodiy faoliyatini aks ettiradi, balki o'zbek milliy tafakkurining taraqqiyot yo'lida qanday shakllanganini ham ko'rsatadi. Bu kundaliklar tarixiy va adabiy manba sifatida dolzarbligini saqlaydi, ularni ilmiy jihatdan chuqur o'rganish zamonaviy o'zlik anglash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kundalik, safar, individuallik, xatlar, ruhiy-ma'naviy.

Iqtibos uchun: Ergasheva M.H. Begali qosimovning kundaliklari tahlili. // Inter education & global study. 2025. №4. B.449–455.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНЕВНИКОВ БЕГАЛИ КАСЫМОВА

© M.X. Эргашова¹✉

¹Ташкентского университета прикладных наук, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются около двадцати дневников, хранящихся в личном архиве литературоведа, Бегали Касимова. Определены специфические особенности этих дневников, роль дневников в научной деятельности ученого.

ЦЕЛЬ: анализировать дневники Бегали Косимова с целью изучения его личного мировоззрения, духа эпохи, отношения к социально-политическим событиям, а также его литературно-эстетических взглядов. Кроме того, исследовать внутренний мир писателя и его оценку изменений в обществе через призму жанра дневника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: печатные и архивные дневники Бегали Косимова, его произведения, воспоминания современников; методы текстологического анализа, биографический метод, историко-литературный подход, контекстуальный анализ, сравнительный (компаративный) метод.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В дневниках Бегали Косимова отражены важные события узбекского общества конца XX — начала XXI века, литературные процессы и культурные изменения; дневники показывают личные размышления писателя, его творческие планы, отношение к социальным несправедливостям и стремление укреплять национальную гордость; он открыто и критически оценивает противоречия в политической и культурной жизни общества; через его размышления проявляется авторский взгляд на проблемы времени; дневники Косимова ценятся как важный источник по истории узбекской литературы и общества.

ВЫВОД: дневники Бегали Косимова отражают не только его личную жизнь и творческую деятельность, но и показывают процесс формирования узбекского национального сознания. Эти дневники сохраняют актуальность как историко-литературный источник, их глубокое научное изучение имеет важное значение для современного процесса самопознания.

Ключевые слова: дневник, путешествие, индивидуальность, письмо, духовный.

Для цитирования: Эргашова М.Х. Исследование дневников Бегали Касимова.
// Inter education & global study. 2025. №4. С. 449–455.

A STUDY OF BEGALI QOSIMOV'S DIARIES

© Mohigul H. Ergasheva¹✉

¹Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes about twenty diaries kept in the personal archive of literary critic Begali Qosimov. The characteristics of these diaries and their impact on the scholar's scientific and creative activities are analyzed.

AIM: to analyze the diaries of Begali Qosimov in order to study his personal worldview, the spirit of the era, his attitude toward socio-political events, as well as his literary and aesthetic views. Additionally, to explore the writer's inner world and his assessment of societal changes through the lens of the diary genre.

MATERIALS AND METHODS: published and archival diaries of Begali Qosimov, his literary works, recollections of contemporaries; methods of textological analysis, biographical method, historical-literary approach, contextual analysis, and comparative (comparative-analytical) method.

DISCUSSION AND RESULTS: Begali Qosimov's diaries reflect significant events in Uzbek society at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries, literary processes, and cultural changes. The diaries reveal the writer's personal reflections, creative plans, his attitude toward social injustices, and his efforts to strengthen national pride. He openly and critically evaluates the contradictions in the political and cultural life of society. Through his reflections, the author's creative perspective on the issues of his time becomes evident. Qosimov's diaries are valued as an important source for the history of Uzbek literature and society.

CONCLUSION: Begali Qosimov's diaries reflect not only his personal life and creative activities but also demonstrate the process of forming Uzbek national consciousness. These diaries remain relevant as historical and literary sources, and their in-depth scientific study is of great importance for the modern process of self-understanding.

Key words: diaries, letters, trip, individuality, spiritual.

For citation: Mohigul H. Ergasheva. (2025) 'A study of begali qosimov's diaries', Inter education & global study, (4), pp. 449–455. (In Uzbek).

Begali Qosimov ijodiy individualligi uchun asos bo'lgan manbalardan biri kundaliklardir. Olim bir umr o'z faoliyati, ruhiy-ma'naviy holatlarini ifodalovchi kundaliklar yuritgan. Qolaversa, Begali Qosimovning turmush o'rtog'i Matluba Isoqova tomonidan yozilgan (nashrga tayyorlangan, ammo hali chop etilmagan) xotira kitoblarida keltirilgan voqealar, olim ruhiy olamini tasvirlovchi xatlar, maishiy turmush faktlari, ham muammo mohiyatini ochishda qo'l keladi.

B.Qosimov "Kundaliklar"i, asosan, uch turga bo'linadi:

1. Olim ilmiy faoliyatining ma'lum davrga doir, xos xususiyatlarini aks ettiruvchi "Kundaliklar".

2. Begali Qosimovning ruhiy, ma'naviy, maishiy hayoti va o'ta shaxsiy holatlari aks etgan "Kundaliklar".

3. Matluba Isoqova kitobidagi xotira, maktublar va turli dalillar talqini.

B.Qosimovning birinchi turdagi kundaliklari tizimli tartibga asoslanmagan. Olim, asosan, eng qiziqarli ma'lumotlarni, manbalardagi qimmatli fikrlarni yozib borgan. Shu ma'noda ularning hajmi katta, lekin bir daftar doirasida emas, turli xil tarzda qayd etib

borilgan. Bu xotiralardagi asosiy e'tibor, sof ilmiylikka qaratilgan bo'lib, adabiy figuralar, xususan, Ajziy, Mirmuhsin Shermuhamedov va Abdulla Avloniy haqidagi ma'lumotlar ko'p uchraydi. Daftarlarda olim o'sha davr matbuotida e'lon qilingan va o'zi uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Masalan, olim Fitratning Mirmuhsinga bag'ishlangan she'ri "Ovunchoq"ni eski o'zbek yozuvida qayd etib ketgan. Ma'lumotlarda mazkur she'r Mirmuhsinga bag'ishlangani aytiladi. Begali Qosimovning xotiralaridan ayon bo'ladiki, olim bu she'rni o'sha davr matbuotidan olib qayd qilgan, sababi, she'r oxirida №71 raqami ko'ramiz. Olimning birinchi manbalarga munosabati o'ziga xosligini aytgan holda, bu she'r ham katta ehtimol bilan o'sha davr matbuotidan ko'chirib olingan deyish mumkin. Shuningdek, "Sho'ro" jurnalining tashkil etilishidagi, maqsad va maslagi ham olim shaxsiy arxividagi kundaliklarda saqlanadi.

"Шо'ро" муфассали. Оренбург.
1908 й. 10 нсб.
Масиян ва масиян.
مقالاتنا يادوي ال اوشو "شورا" بجهو مسينو
ياداره و نرئين ايسه كور شوبور. "شورا" شوبور ملكي
ايسه كور بيشوركي تور روسيد اسلاملا شينور حادوتى
مضوره مضمونت ايشكاهن عبارت اولوج مضور و
و شوبورنى رضا ايسه كور اوجون شبات و نر و حوت
شورمكودر. "شورا" ملكي ملكي مسير ملكي ايشك
مضوره مضمونت مجلس اولجفودر. ...
رضا البرين بن عخر البرين
1908 N1. 54-1.

Qosimov (Qosimovning yana bir turdagi kundaliklari ham borki, bular eski o'zbek yozuvida yozilib, tartibli ravishda qayd etib o'tilgan xotiralar hisoblanadi. Ilmiy ijoddan farqli ravishda olim kundaliklarida xotiralarini yozar ekan, o'z ruhiy olamiga yaqin bir suhbatdosh izlagan. Ikkinchi turdagi "Kundaliklar" to'liq arab alifbosida bitilgan. "Kundaliklar"ning ayni yozuvda olib borilganligidan ham anglash mumkinki, olim ularni maxfiy saqlashni istagan. Bu esa olim tabiati va ijodiy prinsiplarining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Olim farzandlarining xotirlashicha, B. Qosimovning ayoli Matluba Isoqova eski o'zbek yozuvini o'qishni o'rganib, yoshi ancha ulg'aygandagina bu kundaliklarni o'qigan. Shuningdek, olim ijodiy individualligini isbotlovchi xatlar ham borki, Begali Qosimov ilmiy ijodida ular ham ahamiyatli hisoblanadi.

"Салом! Саломатмисизлар? Тинчлик, омонликми? 5/IX-да эсон-омон етиб келдим. Самолёт кечаси соат 2,30 да жўнади. Эрталаб Уфага олиб келиб ташлади. Қозон қабул қилмабди. Совуқ, ёмғир, туман. Ҳамма плаш, пальтода юрибди. Соат кечқурун 5 ларда Қозонга келдик. Ётоғдан жой олдик. 4 кишилик хона. Ҳозирча 2 киши турибмиз. Туркменистонлик бир йигит билан. Кеча мажлисимиз бўлди. Ўтилмайдиган дарс йўқ. ВУЗ педагогикаси, психологияси, философия, нутқ маданияти яна алланима балолар ўтармиш. Зачетлар, рефератлар бўлармиш. Ҳасратимни айтувдим, индивидуал программа билан ишлайсиз, Сизга шароит яратиб берамиз дейишяпти.

Ҳаво совуқ, кеча дилдираб бир кўчага чиқиб келувдим, тиш оғриғи бошланди. Кечаси бир оз яхлатибди. Эрталаб ҳозир тузук, кун чиқиб турибди. Таъминот ночор. Овқатлар қиммат, унинг устига жуда хароб. Магазинларда ҳам ҳеч нарса

N71.

йўқ. Бу йил қурғоқчилик бўлибди, картошка, карам мутлақо бўлмабди. Совуқдан овқатга зўр беряпмиз.

Ўзбекистондан ҳозирча ҳеч ким йўқ, туркман, тожик, қозоқ, кавказликлар анча бор. Одамлари анча қоидаталаб. Кутубхоналарга ҳужат-пужжатларни бугун олмоқчиман. Демак ҳали ҳеч қанақа иш бошланмаган. Библиотекалари жуда бой дейишяпти. Уйимиз иссиқ, шароити умуман ёмон эмас, лекин ўзимизни “Дом аспирантов” буни олдида тўтиё. Студентдай бўлдиқ қолдик.

Хайр, ҳаммаларига салом.

P.S. газета-журналларга обуна бўлиб келдим.

Хайр. 6/IX.72.

Begali Qosimov shaxsiy arxivida duch kelishimiz mumkin bo'lgan qimmatli ma'lumotlardan biri, olim otasi bilan yozishgan xatlaridir. Bu xatlar arab alifbosida yozilganligi bilan ham muhim. Olimning ukasi Shomurod Qosimovning xotirlashicha olim otasi bilan ayni alifboda xat yozishgan.

O'sha xatning mazmuni quyidagicha:

Assalomu alaykum, muhtaram otajonim! Eson-omonmisiz. Tan-joningiz salomatmi? Farzandingiz yo'liga ko'zingiz to'rtidir. Hammasini bilaman. Hammasini yuragim sezib turibdi. Kechalari tushimga kim necha marotaba darg'azab bo'lib kirkansiz. Uyqum buzilib ertalabgacha yurib chiqqanman. Otajon! Nima qilay axir! Meni ham ahvolimni o'ylab ko'rsangizchi.

Otajon meni o'z qoningiz bilan vujudga keltirdingiz, jon urib jafu chekib katta qildingiz. O'qitdingiz, o'rgatdingiz, odamlar qatoriga qo'shdingiz. Ham (tenglarimdan kam bo'lmasin, katta bo'lib aqli kirsa mendan ranjimasin degan o'y doim xayolingizda turdi. O'zingiz yovg'on ichdingiz. 70 ga kirib mol boqardingiz, qorovullik qilardingiz, o'g'lim biror narsaga zoriqmasin, biror narsaga muhtoj bo'lmasin dedingiz. Otajon bu xizmatlaringiz, mashaqqatlaringiz evaziga butun umrimini sarf qilsam, butun umrimni yo'llaringizga poyonoz qilsam, qo'lingizda aso bo'lishga bag'ishlasam ham kamlik qilmaydimi, Bular uchun men bir umr qarzdorman. Bundan tashqari, siz ziyrak mulohazali katta tushunchali odamsiz. 2 odam emas, 2 urug', 2 el yuzko'rmas bo'lganda o'rtaga tushgansiz.

Xulosa qilinsa, Begali Qosimov ijodiy individualligini belgilashda, olim tomonidan umr bo'yi yozib borgan kundaliklari, safar kundaliklari, safar xatlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Adabiyotshunos Begali Qosimovning shaxsiy arxivi ma'lumotlari.
2. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida joylashgan Begali Qosimov uy-muzeyidan topilgan ma'lumotlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ergasheva Mohigul Haydarovna**, katta o'qituvchi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [**Эргашева Мохигуль Хайдаровна**, старший преподаватель, доктор философии (PhD) по филологическим наукам], [**Mohigul Kh. Ergasheva**, Senior Lecturer, Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences]; manzil: O'zbekiston, manzil: 100007, O'zbekiston, Toshkent, Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasi, 30; 401-403 [адрес: 100007, Узбекистан, Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 30; офис 401-403], [address: 100007, Uzbekistan, Tashkent, Mirzo Ulugbek avenue, 30; office 401-403].